

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

Isroilova Huriyat Samiyevna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasida dotsenti,
O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist

DUTOR VA OVOZ

Annotatsiya: *Ushbu maqolada milliy qo‘shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlod ta’limiga ta’siri tahlil qilingan. Yoshlarning ma’naviy-axloqiy rivojlanishida, tarixiy xotirani shakllantirishda va estetik fikrlashni rivojlantirishda milliy musiqa merosining tutgan roli ko‘rsatiladi. Milliy musiqa ta’limining pedagogik va talabalar an’alarining natijalari va tajribalari keltirilgan. Tadqiqot natijalari asosida milliy musiqa ta’limini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.*

Kalit so‘zlar: *ohang, xonanda, ijrochi, dutor, tarbiya, o‘qituvchi, o‘quvchi, ijod, cholg‘u, ovoz.*

Annotation: *This article analyzes the influence of historical, moral and artistic motifs in national songs on the education of the younger generation. The role of the national musical heritage in the spiritual and moral development of young people, the formation of historical memory and the development of aesthetic thinking is shown. The results and experiences of pedagogical and student traditions of national music education are presented. Based on the results of the research, recommendations for the development of national music education will be developed.*

Kalit so'zlar: *tone, singer, performer, dutor, education, teacher, pupil, creativity, instrument, voice.*

Ohang – bu joziba. Sehrli mo‘jiza. Inson qay holatda bo‘lmasin, musiqaning mungli sadosini eshitganda bir o‘yga cho‘mib ketadi. Ayniqsa dutor cholg‘usining ohangini eshitganda olis-olislarga, tog‘u-toshlarda o‘zini his qiladi. Mening ijodim ana shu dutor cholg‘usi jo‘rligida ustozlarim yaratgan ashulalarda namoyondir. Aslida bu cholg‘uning ikkitagina tori bor. Lekin uning dardi shunchalik kuchliki, buni tushuntirib berish murakkabdir.

Shuning uchun bastakorlarimiz dutor va tanbur cholg‘usi jo‘raligida ko‘plab go‘zal va o‘lmas asarlarni yaratishgan.

Akademik Yunus Rajabiy, O‘zbekiston xalq artisti Fahriddin Sodiqov, Xolxo‘ja To‘xtasinov, O‘zbekiston xalq hofizlari Fattohxon Mamadaliyev, Orifxon

Hotamovlar tomonidan dutor va tanbur sozlarida yaratilgan har bir asarlar ijod namunalari eng yuqori darajadagi o‘lmas durdonalarga aylangan.

Ustozlarimiz har bir yaratayotgan asarlarini asosan ovoz diapazoni keng va ko‘z oldiga ijrochi xonandani keltirib go‘zal asarlar yaratishar edi.

Masalan, O‘zbekiston xalq artisti Faxriddin Sodiqovning “Bir go‘zal” qo‘shig‘i aynan O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Xadiya Yusupova uchun, yoki “Yorim tikur xon atlas” ashulasi aynan O‘zbekiston xalq artisti Kommunaxon Ismoilova uchun yozilganday edi. Ovoz soz bilan uyg‘unlashib tinglovchini o‘z sehriga qamrab olar edi. Dutor va ovozning bir-biriga mutanosibliigi ana shunday o‘lmas asarlar yaratilishining sababidir.

Yakka soz jo‘rligida asarni xonanda ijro etishi juda ham murakkabdir. Chunki ijro jarayonida ovozni sofligiga e‘tibor berishi, talaffuz va ovoz yo‘nalishini chalinayotgan dutorning zarbiga moslay olishi ayniqsa zarur. Chunki har bir xonandaning qalbidan chiqayotgan mungni ya’ni tovushi, dutor bilan hamnafas va jo‘rnavoz bo‘lishi shart.

Ko‘pchilik ijrochi xonandalarimiz yakka cholg‘u jo‘rligida biron bir ashulani dadil aytib berishi ozgina qiyinchilik yaratadi. Chunki yakka dutor cholg‘usi jo‘rligida asarni ijro etish uchun, sozni eshitish ham katta ahamiyatga egadir. Ijrochini har bir nafas olishi, so‘zlarni dona-dona talaffuz qilishi va ayniqsa hamohang bo‘lishi muhimdir.

Bastakor O‘zbekiston xalq artisti Komiljon Jabborovning Lutfiy g‘azaliga bastalagan “Bu ko‘nguldir bu ko‘ngul” va “Etmasmidim” ashulalarini O‘zbekiston xalq artisti, professor O‘zbekiston bulbuli deb nom olgan ustozimiz, opera ijrochiligiga va bastakorlarimiz yaratgan go‘zal asarlarni Saodatxonim Qobulova maromiga qo‘yib ijro etganlar.

Ana shu asarni ijro etganlarida ustozni ustalik bilan ovozni ishlatishlari, avj pardalaridagi qochirimlari, dutor cholg‘usi bilan ovozni uyg‘unlashib borishi tinglovchi qalbiga bir sehrli tuyg‘uni olib kirganini his qilish mumkin.

Ansambllarda ham dutor cholg‘usining o‘rni juda katta vazifani yani usul, boshqa sozlar qatorida to‘ldiruvchi vazifasini ham bajarib boradi.

Yurtimizda ko‘plab yoshlar ilk bor sahnaga chiqishganida, ayniqsa, qiz bola xonandalar, bolalar musiqa maktablarida yoki madaniyat o‘choqlarida aynan dutor chalishni va shu cholg‘u jo‘rligida qo‘shiqlar aytishib har xil tanlovlarda qatnashib san’at olamiga kirib kelishadi.

Yurtimizda ham “Dutorchi qizlar” nomini xalqimiz juda yaxshi bilishadi. Ularning har bir chiqishlarini intizorlik bilan tomosha qilishar edi. Ustoz san’atkor O‘zbekiston xalq artisti G‘anijon Toshmatov rahbarligidagi qizlardan iborat bu jamoa o‘zbek xalqining durdonalari bo‘lmish xalq qo‘shiklari va laparlarini maromiga etkazib ijro qilishgan. Ularni ovozlaridagi joziba, sho‘xlik va qizlarga xos

sho‘xlik har ijro qilingan asarlarida go‘zallik, nafislik taralib turardi. Ular ijro etgan asarlar O‘zbekiston radio fanatekasida saqlanib kelmokda.

Mana vohada ham aynan dutor cholg‘usi jo‘rligida baxshichilik san‘ati hozirgi kunda juda ham yaxshi yo‘lga qo‘yilib kelinmoqda. To‘g‘ri ularning dutorlarida ozgina farq bo‘lishi mumkin. Lekin ijro jarayonida yuqorida aytib o‘tilgan fikrlar aynan ular ijrosida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Ular bitta pardani chalgan holatida ohangni to‘qib borishadi. Lekin yaxshi e‘tibor berib eshitsangiz har gal o‘zgarganini ko‘rishingiz mumkin.

Men o‘zim ham dutor cholg‘usini yaxshi ko‘rib ko‘plab asarlarni shu cholg‘u jo‘rligida ijro etganman va hozirda ham shu cholg‘u jo‘rligida chiqishlar qilmoqdaman.

Qarang, bitta cholg‘u dutorning sehri qanchalar mo‘jizakor va kuchli. Ko‘p mamlakatlarda ijod safarlarida bo‘lganimizda bizning cholg‘ularimizga e‘tiborni ko‘rib ko‘z quvonadi. Chunki bunday sozlar o‘zbek xalqiga mosdir.

Mana yurtboshimizning ham aytib o‘tgan so‘zlari: Har bir musiqa o‘qituvchilari va o‘quvchilari bittamas bir necha cholg‘usini o‘rganib chalishlari shartdir.

Hozirda har bir bolalar musiqa maktablarida ana shu aytilgan so‘zlar amalga oshmoqda.

O‘zbek xalqining oltin merosiga aylangan ana shu dutor cholg‘usi yoshlarimiz tomonidan o‘rganib an‘analarimizni davom etishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston. 2016. – 13 b.
2. Rajabiy Y. O‘zbek xalq musiqasi. T. 1-5. Toshkent, 1955-1975.
3. Matyoqubov O. Maqomot. “Musiqqa”, Toshkent – 2004.
4. Xalq hofizlari. Toshkent O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2011.

Dadayev Ahmadjon Shokarimovich,

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

“Milliy qo‘shiqchilik” kafedراسi professori,

O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan artist

**YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI
OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI**

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vavatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdixon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278